

ТАРЖИМА ЖАРАЁНИ ТЎҒРИСИДА НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ ВА ТАРЖИМОННИНГ МУНОСАБАТИ

ХУРШИДА АХМЕДОВА

ЎзМУ, ХФФ 4 – курс талабаси

Илмий раҳбар: Шухратхон Имяминова

ЎзМУ профессори

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада таржима жараёни мураккаб эканлиги ва унинг тил билан чамбарчас боғлиқлиги ҳамда таржима жараёни тўғрисида мавжуд назарияларнинг таҳлили ва таржимонларнинг қарашлари тўғрисида сўз юритилади. Мақола муаллифи эса бу қарашларга ўз фикр ва мулохазаларини билдиради.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Таржима жараёни, таржимон, назария, санъат, тилшунослик, фаолият, тадқиқот.

Таржима узоқ вақтдан бери тилшунослар учун мутлақо номаълум соҳа бўлиб келган. Бироқ бугунги кунда таржима жараёнининг назарий муаммоларини ўрганишга қизиқиш, шубҳасиз, жаҳонда таржиманинг ўрни муҳим эканлигидан далолат беради. Бироқ, умумий тилшуносликка оид тадқиқотларда таржимашунослик тўғрисидаги назарий қарашларга қарши чиқаётган олимлар ҳам борлиги ва таржимонлар эса унга кўпроқ санъат сифатида қараётганликлари тадқиқотчиларни ўйлантиради. Кўплаб таржимонлар бадиий таржима билан шуғулланиб, таржиманинг илмий жиҳатдан ўрганилиши мумкин бўлган фаолият сифатида кўришни истамаганлар.

Айрим таржимонлар таржима жараёнларини санъат деб тушунса ҳам, тилнинг назарий жиҳатларини тадқиқ қилиш борасида ҳайратланарли даражада илмий тадқиқотлар олиб боришлари мумкин деб ўйлаймиз.

Луғатларда "таржима қилиш" феълига қуйидагича таъриф берилади: икки гапнинг семантик ва экспрессив эквивалентлигига эришишга қаратилган бир тилда ҳосил қилинган гапни бошқа тилга таржима қилиш. Таржимон интилаётган "бу семантик ва экспрессив эквивалентлик" таржиманинг техник томонларини ҳал этувчи бир қатор лингвистик операциялар билан боғлиқ: ўзлаштириш, ўзлаштирилган таржима, тўғридан-тўғри ёки сўзма-сўз таржима, транспозиция, модуляция, эквивалентлик ва мослашиш.

Ўзлаштириш деганда бир сўзни бошқа тилдан таржима қилмасдан ўзлаштириб олиши, яъни манба тилда луғавий бўшлиқ борлиги ёки таржимон маълум бир стилистик таъсирга эришмоқчи бўлганлиги сабабли деб тушунилади. Бу таржима тартиб-қоидаларининг фақат бир қисмидир ва ҳатто уни мослашишнинг алоҳида ҳолати деб ҳисоблаш мумкин. Иккинчи ҳолат эса, ўзлаштира таржима, аслида, шунчаки тил белгисини сақлаб қолиш ўрнига, у мақсадли тилнинг фонетик ва график тизимига мос келадиган янги бирликни ҳосил қилиш учун ўзгартирилади. Учинчи ҳолат эса, сўзма-сўз таржима, фақат тилларнинг грамматик тузилмалари мос келадиган жуда аниқ ҳолатларда қўлланилади.

Асосан, айтилган учта таржимадаги ҳолат фақат таржима қилишда истисно ҳисобланади. Агар таржимада фақат шулардан фойдаланилган бўлса, биринчи навбатда ҳеч қандай қизиқиш уйғотмаган бўлар эди. Таржима жараёнининг ҳақиқий асослари транспозиция, модуляция, мослашиш ва эквивалентликдир. Улар таржимонга энг кўп муаммо келтиради.

Транспозиция "бир сўз туркумидаги элементни хабарнинг маъносини ўзгартирмасдан бошқа сўз туркумидаги элемент билан алмаштириш тартиби" деб таърифланади. У аллақачон кўплаб илмий тадқиқотлар мавзусига айланиб бўлган. У "таржиманинг руҳи" деб номланган. Бунинг сабаби шундаки, бу жуда фойдали операция ва умуман тилларда жуда кенг тарқалган. Шунинг учун уни бир тилдан бошқа тилга маъно ўтказгандан кейин зарур бўлган қайта қуриш учун қўллаш мумкин деб ўйлашади. Аммо бу лингвистик операция

умумий хусусиятга эга ва барча ҳолатларда қўлланилиши мумкин бўлган ходисадир, шунинг учун унинг фойдалилиги таржимонга матннинг давоми учун энг мос келадиган маъноларни танлашда кўрсатма беришдан иборат. Бошқача қилиб айтганда, транспозиция расмий birlikларни англатади, бу дегани, охир-оқибат, баъзи тилшунослар қаттиқ баҳслашадиган сўз бирикмаларининг таржимада маъно моҳиятини тўғри талқин қилиш учун грамматиканинг ўрни тўғрисида ҳам баҳс мунозара юритадилар.

Бизнинг фикримизча, бу тартиблардан қайси бири биринчи навбатда таржима қилинадиган матнларнинг табиатига боғлиқ эканлигини батафсилроқ ўрганиш фаразimizни ойдинлаштириши мумкин, деб ҳисоблаймиз. Бошқача қилиб айтганда: биз таржиманинг техник жараёнини таржима қилинган матнларнинг маълум бир типологияси билан боғлашни маъқул йўл деб ҳисоблаймиз.

Катерина Райс

матннинг уч турини ажратади: мазмунга асосланган, шаклга асосланган ва натижага асосланган. Таржимага келсак, матннинг биринчи тури модуляция асосий ўринни эгаллаганда қайта тузилиш билан тавсифланиши мумкин. Яъни, бир хил жисмоний ёки маънавий воқелик турлича ёритилади, ўзгарувчанлик тилдан фойдаланиш нормалари ва ижтимоий гуруҳнинг фикрлаш одатлари билан боғлиқ.

Расмий матнларни таржима қилишда модуляция муҳим рол ўйнайди, лекин мослашиш, яъни икки ҳолат ўртасидаги эквивалентликдан фойдаланиш ҳам муҳим.

Модуляция ва мослаштириш натижага йўналтирилган матнларни таржима қилишда ҳам қўлланилади. Бироқ, бу, айниқса, эквивалентлик ходисасига қаратилган кўринади.

Матн типологиясини мутлақ аниқлаб бўлмагани каби, турли таржима тартиб-қоидаларидан фойдаланиш ҳам матнларга мутлақо боғланиб қолмасликни тақозо этади, у фақат доминантга айланишб қолиши мумкин.

Кўпинча манба матннинг барча элементларини ва барча хусусиятларини сақлаб қолишнинг иложи йўқлиги узоқ вақтдан бери таржимашуносларга ҳам таржимонларга ҳам маълум.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлашимиз мумкинки, ушбу фаразни тақдим этиш билан биз фақат таржимашуносликда олиб борилаётган тадқиқот учун маълум бир йўналиш беришни ва фойдали натижаларга олиб келадиган мулоҳазаларни бошлашни хоҳладик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саломов Ф. Таржима назариясига кириш. Тошкент, Ўқитувчи, 1978
2. Borisova I.F., Imyaminova Sh.S. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent, Universitet, 2005
3. Siever Holger. Übersetzungswissenschaft. Eine Einführung. Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co.KG, 2015
4. Stolze Radegundis. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 6. Auflage. Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co.KG, 2011
5. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
6. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
7. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
8. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.
9. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE,*

- EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
10. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
11. Мирзаева, Д. И. (2020). ТУРЛИ ТИЛЛАРДАГИ ПАРЕМИЯЛАРНИ БОШҚА МАДАНИЯТ ВАКИЛЛАРИ ТОМОНИДАН ИДРОК ЭТИЛИШ МУАММОЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(5).
12. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36.
13. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF "FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.
14. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.
15. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).
16. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN-GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.
17. Ганиев, Б. С., & Ганиева, М. С. (2020). Семья как важный социальный фактор формирования предпринимательских навыков у молодежи (Опыт Узбекистана). In *Проблемы социальной психологии и социальной работы* (pp. 25-27).

18. ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М. С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. In *ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА* (pp. 332-335).
19. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.
20. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.
21. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.